

Белан Т. Г.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0002-4329-3080>

Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки, психології і методики
технологічної освіти Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: tatjanabelan@ukr.net

ПРОФОРІЕНТАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Мета роботи. Проаналізувати та узагальнити сучасні підходи до формування профорієнтаційної готовності майбутніх учителів технологій.

Методологія. Для вирішення поставленої мети були використані такі методи дослідження: теоретичні (вивчення й аналіз психолого-педагогічних джерел, офіційних і нормативних документів, навчальних програм, підручників і навчальних посібників з професійної орієнтації; порівняння і узагальнення поглядів учених на проблему) і емпіричні (спостереження за навчально-виховним процесом студентів).

Наукова новизна. У статті виділені основні складові професійної підготовки майбутнього вчителя технологій, а саме: спеціальну, психологічну, педагогічну, методичну та профорієнтаційну.

Наголошено на тому, що формування готовності до профорієнтаційної діяльності майбутнього вчителя технологій у процесі професійної підготовки здійснюється через реалізацію і активізацію профорієнтаційної діяльності освітнього процесу вищого навчального закладу, поступово опановуючи різні методи та форми проведення профорієнтації до створення майбутнім учителем технологій власних методик та прийомів організації профорієнтаційної роботи.

У статті проаналізовані основні методичні умови профорієнтаційної підготовки вчителів технологій на рівні бакалавра і магістра. Описані мета і завдання навчальної дисципліни «Професійна орієнтація та методика профорієнтаційної роботи» як однієї із основних умов, яка забезпечує профорієнтаційну готовність майбутніх учителів технологій. Значна увага у статті приділена практичній підготовці як важливій складовій у професійній підготовці майбутніх учителів технологій. Окрім того, у період педагогічної практики у студентів формуються здібності та якості, які необхідні вчителю технологій як головному профорієнтаційному консультанту.

Висновки. Таким чином, уточнена дефініція «профорієнтаційна готовність майбутнього вчителя технологій» та проаналізовані і уточнені умови формування готовності майбутнього вчителя технологій щодо організації і проведення профорієнтації зі старшокласниками є перспективою подальших наукових досліджень.

Ключові слова: профорієнтаційна діяльність, учитель технологій, профорієнтаційна готовність, професійна підготовка.

Постановка проблеми. Навчальний процес у закладі вищої освіти повинен бути спрямований на формування спеціаліста, який би володів певним обсягом теоретичних знань, комплексом практичних умінь і навичок, стійкою професійною спрямованістю. Ефективність навчально-виховного процесу визначається відповідністю підготовки спеціаліста вимогам суспільства й залежать не тільки від рівня науково-технічної організації, застосування оптимальних методів і засобів навчання, але й від змісту професійної підготовки [4]. Здатність забезпечити загальноосвітні навчальні заклади високоосвіченими і соціально зрілими, творчо спрямованими вчителями високого класу, які могли б допомагати сучасній молоді зробити свій свідомий професійний вибір – це першочергове питання розвитку національної освіти, зокрема вищої школи [8]. В цьому контексті сучасна освітня парадигма вимагає формування у майбутніх учителів і зокрема вчителів технологій, готовності до здійснення профорієнтаційної педагогічної діяльності, сутність та складові якої стали предметом низки наукових досліджень. Значні можливості для надання допомоги учням у їх професійному самовизначенні має саме вчитель технологій, основою для цього є широкий профорієнтаційний зміст трудового навчання та його предметні дидактичні завдання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам професійної підготовки майбутніх учителів присвятили свої роботи такі науковці: О. Абдуліна, Ю. Бабанський, Л. Кондрашова, В. Сидоренко, С. Сисоева; проблемам професійної педагогічної готовності присвятили свої роботи такі науковці: І. Зязюн, Л. Мельник, В. Мороз, Н. Ничкало, В. Сластьонін; питанням профорієнтаційної готовності та особливостям підготовки майбутніх учителів щодо організації і проведення профорієнтаційної роботи присвятили свої роботи такі науковці: Д. Завітренко, А. Зінченко, М. Коломієць, О. Негривода, Н. Олефіренко, Н. Понамарьова, П. Сатанівський, В. Сидоренко, В. Харламенко, М. Янцур.

Мета статті. Проаналізувати та узагальнити сучасні підходи до формування профорієнтаційної готовності майбутніх учителів технологій.

Виклад основного матеріалу. Професійна підготовка майбутнього вчителя технологій включає систему знань, умінь, навичок, вимог, які окреслені навчальними планами, програмами, підручниками, визначені у методичних посібниках та інших нормативно-правових документах. Ця система знаходиться в прямій залежності від вимог суспільства до школи і особистості вчителя, від рівня розвитку педагогічної науки. Професійна підготовка майбутнього вчителя технологій включає спеціальну, психологічну, педагогічну, методичну складові. Також до професійної підготовки майбутніх учителів технологій входить не менш важлива складова – це складова профорієнтаційного характеру. Основою для цього є широкий профорієнтаційний зміст трудового навчання та його предметні дидактичні завдання.

Готовність до професійної діяльності вчителя, протягом багатьох років не втрачає своєї актуальності. Поняття «готовність» означає «прагнення до дії», «стан зрілості», «наявність певного рівня знань, умінь і навичок». Педагоги-науковці інтерпретують по-різному професійну готовність учителя.

Л. Кондрашова розглядає готовність, як складне особистісне утворення, що містить ідейно-моральні та професійно-педагогічні погляди та переконання, професійну спрямованість психічних процесів, самовладання, педагогічний оптимізм, налаштованість на педагогічну працю, здатність до подолання труднощів, до самооцінки результатів даної праці, потребу в професійному самовихованні, що забезпечить високі результати педагогічної праці. Також у своїх працях дослідниця звертає увагу на те, що ще варто закладати у студентів морально-психологічну готовність до професійної діяльності, яку у вона розглядає з позиції особистісно діяльнісного підходу, де важливими складовими вважає: високий рівень педагогічного мислення; педагогічні, комунікативні та організаційні здібності [1].

Професійна готовність учителя – це вміння відбирати, аналізувати і синтезувати навчально-виховний матеріал, а фундаментальність підготовки вчителя трудового навчання полягає в широті кругозору та ґрунтовності сформованих знань, що забезпечить у перспективі його професійну мобільність, розширить професійну компетентність, сформує готовність до оперативного реагування на можливі зміни у сфері професійної діяльності та безперервне підвищення кваліфікації [50].

В. Сластьонін вважає, що професійна готовність учителя до педагогічної діяльності визначається:

- психологічною готовністю, тобто сформованістю (із різним ступенем) спрямованості на педагогічну діяльність, установки на роботу в школі;
- науково-педагогічною готовністю, тобто необхідним для педагогічної діяльності об'ємом знань (суспільно-політичних, психолого-педагогічних і спеціальних);
- практичною готовністю, тобто наявністю відповідних передумов для педагогічної діяльності та оволодіння певною вчительською спеціальністю, сформованістю професійно значимих якостей особистості;
- фізичною готовністю, тобто відповідністю стану здоров'я та розвитку вимогам діяльності та професійної працездатності [5].

Готовність до професійно-педагогічної діяльності становить особливий психологічний прорив якісного новоутворення у структурі особистості на певному етапі її розвитку. Характерною особливістю означеного новоутворення у структурі особистості педагога є те, що воно виникає на ґрунті засвоєння певної методичної діяльності. Тобто, готовність учителя до здійснення професійно-педагогічної діяльності може виникнути тільки на основі засвоєння ним методичної діяльності [2].

Готовність молодого вчителя технологій до педагогічної діяльності характеризується такими ознаками, як: наполегливість у роботі, педагогічний такт, вимогливість до себе та інших, товариськість, педагогічна увага, спостережливість, працездатність, цілеспрямованість, наявність знань, умінь і навичок у галузі навчальної роботи. Важливу роль у готовності вчителя технологій відіграє вміння аналізувати психічні стани учнів й особливості сприймання знань та їх засвоєння, розвивати мислення учнів, виробляти в них навички навчальної праці, знаходити індивідуальний підхід до школярів, формувати інтерес до предмета, планувати і проектувати знання, оперувати знаннями, підтримувати працездатність учнів протягом усього уроку за допомогою різних методів навчання, контролювати і оцінювати знання та багато іншого. Також вчитель технологій повинен вміти: планувати виховну роботу, організувати позакласну й позашкільну діяльність учнівської молоді, знаходити спільну мову із батьками та колегами, залучати батьків до співпраці з вчителями та дітьми, бути комунікабельним, організовувати і проводити профорієнтаційну роботу як з учнями, так і з батьками учнів.

Готовність майбутнього учителя до проведення профорієнтаційної роботи зі школярами розглядається Н. Понамарьовою як сукупність відповідних загальних та спеціальних знань, умінь та навичок, стійкого бажання здійснювати цю діяльність та здатності оцінювати рівень власної підготовки та підвищувати його [3].

Формування готовності до профорієнтаційної діяльності майбутнього вчителя технологій у процесі професійної підготовки здійснюється через реалізацію і активізацію профорієнтаційної діяльності освітнього процесу закладу вищої освіти, поступово опановуючи різні методи та способи проведення профорієнтації до створення майбутнім вчителем технологій власних методик та прийомів організації профорієнтаційної роботи.

З огляду на те, що під час навчання у ЗВО, студент повинен не тільки оволодіти певними професійно важливими якостями, але і вміти здійснювати профорієнтаційну діяльність на рівні, визначеному стандартом освіти. Процес формування готовності до профорієнтаційної діяльності можливий тільки при успішно організованому навчально-виховному процесі у закладі вищої освіти, що забезпечить послідовність і системність оволодіння майбутнім вчителем технологій формами, методами і прийомами здійснення профорієнтаційної діяльності зі старшокласниками в майбутньому.

Щоб процес підготовки майбутнього вчителя технологій до організації і проведення профорієнтаційної діяльності зі старшокласниками відбувся успішно, необхідно говорити про нову якість самої професійної підготовки майбутнього фахівця у закладі вищої освіти, внесення змін до кожної складової (психологічної, педагогічної, методичної, профорієнтаційної) на кожному рівні: цільовому, змістовому, на рівні результатів. І в цьому випадку велике значення матиме вибір принципів навчання, його організація, а також форми, методи умови.

Основні методичні умови профорієнтаційної підготовки учителів технологій вдало сформулював М. Янцур:

- пропедевтична психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів технологій до вивчення профорієнтаційних дисциплін з урахуванням їх спеціалізації;
- профорієнтаційна спрямованість всіх навчальних дисциплін з урахуванням розвитку відповідних наук і галузей виробництва та сфер суспільної діяльності;
- удосконалення наявних, розробка та введення нових спеціальних дисциплін з профорієнтації, враховуючи специфіку роботи вчителів у різних навчально-виховних закладах: школа, гімназія, ліцей, навчально-виховний комплекс, центр науково-технічної творчості тощо;
- профорієнтаційна спрямованість курсових і дипломних робіт, навчальних і виробничих (педагогічних і технологічних) практик з урахуванням особливостей спеціалізації підготовки та роботи вчителів технологій в загальноосвітніх навчальних закладах різного типу;
- наявність навчальних програм з усіх профорієнтаційних дисциплін і практик та їх постійне оновлення з урахуванням національних традицій, регіональних особливостей і змін в соціально-економічному житті країни;
- наявність підручників, посібників і словників з профорієнтаційних дисциплін, які відповідають змісту навчальних програм та сучасним вимогам науки і практики;
- використання сучасних засобів і технологій навчання, особливо комп'ютеризованих та особистісно-зорієнтованих, відповідних форм і методів (особливо активних та інтерактивних) підготовки майбутніх учителів до профорієнтації учнівської молоді;
- вся система підготовки фахівців з профорієнтації повинна націлювати їх на роботу не лише з учнями, які обирають професію і ведуть пошук своєї роботи, але й з їх батьками, рідними, вчителями та іншими фахівцями в різних галузях економіки [8].

Профорієнтаційну готовність майбутніх учителів технологій у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка забезпечує навчальна дисципліна «Професійна орієнтація та методика профорієнтаційної роботи». Даний навчальний курс розрахований на десять лекційних і десять практичних занять і вивчається в першому семестрі під час навчання в магістратурі.

Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна орієнтація та методика профорієнтаційної роботи» є формування у студентів знань і умінь в галузі теорії, методики і техніки профорієнтаційної роботи, формування умінь творчо вирішувати конкретні профорієнтаційні завдання.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Професійна орієнтація та методика профорієнтаційної роботи» є:

- ознайомити майбутніх учителів технологій з сутністю, принципами, напрямками, формами, методами профорієнтаційної роботи, теоретичними основами методики профорієнтаційної роботи, методикою профорієнтаційної психодіагностики;
- сформувати вміння планувати профорієнтаційну роботу в класі, проводити різноманітні профорієнтаційні заходи;
- ознайомити з особливостями профорієнтаційної роботи з різними категоріями учнів та з батьками учнів;
- розвивати у студентів інтерес і творчий підхід до профорієнтаційної роботи з учнями;

– виховувати відповідальне ставлення до педагогічної професії.

Даний навчальний курс розділений на два модулі. Перший модуль «Науково-теоретичні основи професійної орієнтації» включає п'ять тем: «Теоретичні засади професійної орієнтації», «Соціально-професійне самовизначення особистості», «Система професійної орієнтації учнівської молоді», «Основи професіографії: класифікація і опис професій», «Профорієнтація молоді в зарубіжних країнах».

До другого модуля «Зміст і методика реалізації системи професійної орієнтації учнівської молоді» входить 10 тем: «Професійна просвіта учнів і методика її проведення», «Попередня профорієнтаційна психодіагностика і методика її проведення», «Професійна активізація учнів і методика її проведення», «Професійна консультація учнів і методика її проведення», «Професійний відбір і методика його проведення», «Соціально-професійна адаптація молоді», «Професійна переорієнтація населення», «Професійна орієнтація учнів початкової школи», «Професійна орієнтація учнів V-IX класів у процесі трудової підготовки». Ця дисципліна має повне навчально-методичне забезпечення, яке подане у вигляді навчальних і методичних посібників [7].

На самостійно-індивідуальну роботу студентів-магістрантів виносяться такі теми: «Професійне самовизначення особистості у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях», «Соціально-професійна адаптація як заключний етап професійної орієнтації», «Зміст та психолого-педагогічні засоби професійної орієнтації учнів різного віку», «Професійна орієнтація учнів у позашкільних закладах освіти та інших державних установах», «Специфіка професійної орієнтації осіб з особливими потребами», «Форми профорієнтаційної роботи класного керівника з учнями», «Історія розвитку професійної орієнтації», «Професійне самовизначення як результат професійної орієнтації», «Критерії відбору матеріалу з професійної орієнтації», «Диспути, творчі конкурси, виставки, круглі столи, ділові ігри як форми професійної просвіти».

Важливе значення має досвід практичної підготовки майбутнього фахівця, який допомагає узгодити його уявлення про професію з об'єктивністю вмісту знань. Провідне місце в цьому відношенні займає педагогічна практика студентів у закладах загальної середньої освіти. Педагогічна практика є ланкою, яка поєднує теоретичні знання студента і його майбутню самостійну роботу в школі.

Педагогічна практика допомагає студентам не тільки реалізувати набуті теоретичні знання з педагогічних та спеціальних наук, але й ширше розкриває особливості обраної професії, а також формує практичні навички роботи з учнями; створює можливості на конкретних життєвих ситуаціях глибше вивчати вікові й індивідуальні особливості школярів, пізнавати їх інтереси, здібності, особливості мислення, рівень та якість знань. Крім того, у період педагогічної практики у студентів формуються здібності та якості, необхідні вчителю технологій як головного профконсультанта – організаторські, комунікативні, мовленнєві здібності, увага, ввічливість і тактовність, формується характер і взаємовідносини учителя й учнів.

На уроках трудового навчання в учнів формуються різноманітні початкові трудові і деякі професійні уміння і навички, перевірка практичної спроможності кожного учня до того чи іншого виду трудової діяльності. Загальнотехнічна освіта вчителя трудового навчання та технологій дає можливість орієнтуватись у загальноосвітній структурі системи суспільного виробництва та в основних її галузях, уявляти тенденції ринку цих галузей, орієнтуватись у складному світі сучасних професій, знати особливості вимог, які висовують ці професії до людини [6].

Серед завдань, які пропонуються студентам, є завдання профорієнтаційного характеру. Особливості проведення профорієнтаційної роботи детально пояснюють на настановній конференції керівник та методисти педагогічної практики. У процесі проходження активної педагогічної практики на четвертому курсі студенти обов'язково проводять профорієнтаційний захід для учнів старших класів, а також під час проведення уроків трудового навчання у 5-9 класах повідомляють про особливості та вимоги професій, про затребувані спеціальності в даний час і про умови вступу на них.

Під час навчання в магістратурі студенти проходять педагогічну практику в 10-11 класах в школах міста та області. Проведення профорієнтаційних заходів також одне з найважливіших завдань. Студенти-практиканти застосовують різні форми профорієнтаційної роботи з учнями: організація і проведення екскурсії до вищих навчальних закладів; організація і проведення виставок творчих робіт студентів та майстер-класів викладачів та студентів; інформування учнів про професії шляхом поширення друкованої продукції (рекламно-інформаційні листівки, буклети); робота з батьками учнів тощо.

Педагогічна практика в системі профорієнтаційної підготовки майбутнього вчителя технологій відіграє важливе значення. Вона є організаційною частиною навчально-виховного процесу вищого навчального педагогічного закладу, забезпечує поєднання теоретичної підготовки студентів з їх практичною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах. У процесі педагогічної практики з'являється можливість перевірити себе на правильність обраного життєвого шляху, відповідність особистісних якостей вимогам педагогічної професії, любов чи її відсутність до дітей, уміння відстоювати свою точку зору, вміння організувати колектив. Надається можливість студентам поєднати профорієнтаційні теоретичні з конкретною практичною роботою в закладі загальної середньої освіти.

У системі профорієнтаційної підготовки майбутніх учителів технологій наявна тематика курсових, бакалаврських та магістерських робіт профорієнтаційної спрямованості. Вимоги щодо написання робіт потребують теоретичного і практичного досліджень. У ході написання робіт студенти мають можливість більш глибоко дослідити деякі теми профорієнтаційної роботи з школярами і дослідити особливості вибору майбутньої професії старшокласниками.

Висновки. Таким чином, готовність учителя технологій до профорієнтаційної діяльності – це багатоаспектне та багатопланове новоутворення, яке включає спеціальні знання щодо вимог, які висувають професії до особистості, вміння відбирати, аналізувати і синтезувати профорієнтаційний матеріал та скеровувати професійне самовизначення учнів. Виділені умови формування готовності майбутнього вчителя технологій щодо готовності організації і проведення профорієнтації зі старшокласниками є перспективою подальших наукових досліджень.

References

1. Кондрашова Л.В. Методика подготовки будущего учителя к педагогическому взаимодействию с учащимися: учебное пособие. Москва, 1998. 280 с.
Kondrashova, L. V. (1998) *Metodyka podgotovky budushchego uchytelya k pedagogycheskomu vzaemodeistvyuu s uchashchymysya: uchebnoe posobyie* [Methodology for preparing a future teacher for interaction with pupils: textbook] Moscow, Russia: Prometey MGPI im. Lenina.
2. Мельник Л. В. Проблема готовности будущих учителей до використання освітніх технологій у навчальному процесі. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини*. Умань, 2007. Частина 2. С. 154–159.
Melnyk, L. V. (2007) *Problema hotovnosti maibutnix vchyteliv do vykorystannia osvitnikh tekhnolohii u navchalnomu protsesi* [The problem of the readiness of future teachers to using educational technologies in the educational process]. *Zbirnyk naukovykh prats Umanskooho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychny* – *Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychna*, 2, 154–159.
3. Понамарьова Н. О. Сутність та структура готовності майбутніх учителів інформатики до проведення профорієнтаційної роботи зі школярами. *Актуальні питання природничо-математичної освіти: збірник наукових праць. Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка*. 2016. №7-8. С. 129-137.
Ponamarova, N. O. (2016) *Sutnist ta struktura hotovnosti maibutnix uchyteliv informatyky do provedennia proforiientatsiinoi roboty zi shkoliaramy*. [The essence and structure of the readiness of future teachers of informatics to conduct career guidance work with schoolchildren]. *Aktualni pytannia pryrodnycho-matematychnoi osvity. zbirnyk naukovykh prats. Sumskyi derzhavnyi pedahohichnyi un-t im. A. S. Makarenka* – *Topical issues of natural and mathematical education: a collection of scientific works*, 7–8, 129–137.
4. Сатанівський П. Аналіз стану профорієнтаційної підготовки майбутніх учителів трудового навчання. URL: [http:// library.udpu.org.ua/library_files/stud_konferenzia/2013/visnuk_108.pdf](http://library.udpu.org.ua/library_files/stud_konferenzia/2013/visnuk_108.pdf) (дата звернення: 12.04.2019).
Satanivskiy, P. *Analiz stanu proforientatsiinoi pIdgotovki maybutnih uchiteliv trudovogo navchannya* [Analysis of the status of career guidance training of future teachers of labor education]. Retrieved from http://library.udpu.org.ua/library_files/stud_konferenzia/2013/visnuk_108.pdf
5. Сластенин В. А. Профессиональная готовность учителя к воспитательной работе: содержание, структура, функционирование. *Сборник научных трудов*. Москва, 1982. С. 14–28.
Slastenyn, V. A. (1982) *Professyonalnaia gotovnost uchytelia k vospytatelnoi rabote: sodержanye, struktura, funktsyonirovaniye*. *Sbornik nauchnykh trudov* [Professional readiness of the teacher to the disciplinary work: content, structure, functioning. Collection of scientific works]. Moscow, Russia: Izdatelskiy tsentr «Akademiya».
6. Харламенко В. Дидактичні основи курсу профорієнтації в підготовці вчителя трудового навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: 13.00.02. Київ, 2002. 21 с.
Kharlamenko, V. (2002). *Dydaktychni osnovy kursu proforientacii v pidhotovtsi vchitelja trudovogo navchannja* [Didactic basis of the course of career guidance in the preparation of a teacher of labor education]. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv, Ukraine: NPU im. M. P. Drahomanova
7. Янцур М. С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи: навчальний посібник. Київ, 2012. 464 с.
Jantsur, M. S. (2012). *Profesiina orientatsia i metodyka proforientatsiinoi roboty: navchalnyi posibnyk* [Professional orientation and career guidance method: tutorial] Kyiv. Ukraine: Vydavnychyy dim «Slovo».

8. Янцур М. Теоретико-методичні засади профорієнтаційної підготовки майбутніх учителів технологій. *Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету*. 2012. Випуск 5 (48). С. 15-26. Jantsur, M. (2012). Teoretyko-metodychni zasady proforientatsiinoi pidhotovki maibutnih uchyteliv tehnologii [Theoretical and methodical principles of career guidance training for future teachers of technology]. *Naukovi zapiski Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universitetu – Scientific notes of the Rivne State Humanitarian University*, 5(48), 15–26.

Belan T.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0002-4329-3080>

Candidate of Pedagogical Sciences

Associate professor of Department of Pedagogy, Psychology
and Methodology of Technological Education

of T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: tatjanabelan@ukr.net

PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGIES AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

The goal of the work. To analyze and generalize modern approaches to the formation of professional orientation preparation of future teachers of technology.

Methodology. There were used following research methods for solving this goal: theoretical (study and analysis of psychological and pedagogical sources, official and normative documents, curricula, textbooks and manuals on professional orientation, comparisons and generalizations of scientists' views about the problem) and empirical (observation of the educational and disciplinary students' process).

Scientific originality. The article highlights the main components of the professional preparation of the future teacher of technology, namely: special, psychological, pedagogical, methodical and career guidance.

There were emphasized that the formation of preparation for the professional orientation activity of the future teacher of technology in the process of professional training is carried out through the realization and activation of career guidance activities of the educational process of a higher educational institution, gradually mastering various methods and forms of carrying out career guidance to creation own techniques and techniques of organization of vocational guidance work by the future teacher of technologies.

There were analyzed the basic methodological conditions of career guidance training of technology teachers at the bachelor and master degree. The purpose and tasks of the academic discipline "Professional orientation and methods of career guidance work" are described as one of the basic conditions which provide the professional orientation preparation of future teachers of technology. In the article we paid considerable attention to practical training as an important component in the training of future teachers of technology. In addition, during the period of pedagogical practice students develop the abilities and qualities which are necessary for the teacher of technology as the main career guidance consultant.

Conclusions. So, the definition of "professional orientation preparation of the future teacher of technologies" is clarified and the conditions for forming the readiness of the future teacher of technology for organizing and conducting career guidance with senior pupils are a prospect of further researches.

Key words: professional orientation activity, teacher of technology, vocational guidance readiness, professional training.

Стаття надійшла до редакції 01.05.2019 р.

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор **О. М. Торубара**